

Наконечна А.О.**Мельник Д.І.**

Студенти 5 курсу, медицина

Буковинський державний медичний університет

Давиденко О.М.

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072307>**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОШИРЕНOSTI ТА ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ****Nakonechna A.O****Melnyk D.I****Davydenko O.M****CURRENT ISSUES OF PREVALENCE AND VACCINATION AGAINST ROTAVIRUS INFECTION****Анотація:**

Ротавірусна інфекція — це гостра кишкова інфекція, яка викликається РНК-вмісним вірусом - рота-вірусом людини. Ротавірусна інфекція є найбільш поширеною причиною діареї в дітей віком від 6 місяців до 4–5 років у всьому світі. Для ротавірусної інфекції характерним є гострий початок: різке підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення. Передається ротавірус фекально-оральним шляхом, частіше в зимній період. На сьогодні єдиним методом профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація.

Abstract:

Rotavirus infection is an acute intestinal infection caused by an RNA-containing virus - human rotavirus. Rotavirus infection is the most common cause of diarrhea in children aged 6 months to 4–5 years worldwide. Rotavirus infection is characterized by an acute onset: a sharp increase in body temperature, nausea, abdominal pain, vomiting, severe diarrhea, watery-foamy stools. Rotavirus is transmitted by the fecal-oral route, more often in the winter. Today, the only method of preventing rotavirus infection is vaccination.

Ключові слова: ротавірусна інфекція, кишкова інфекція, епідеміологія, вакцинація, профілактика

Key words: rotavirus infection, intestinal infection, epidemiology, vaccination, prevention

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо поширеності та методів профілактики ротавірусної інфекції у дітей.

Мета: проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити актуальні дані про поширеність та стан вакцинації проти ротавірусної інфекції у дітей.

Актуальність: Ротавіруси — це 70-нм РНК-віруси без оболонки, що належать до родини Reoviridae. Геном ротавірусу складається з 11 сегментів дволанцюгової РНК, оточених тришаровим капсидом. Кожен фрагмент генома кодує білок різної функції. Білки зовнішнього шару-вірусний білок (VP) 4 та VP7 забезпечують прикріплення та проникнення вірусу в клітину хазяїна, внутрішній шар складається з білка VP2 і охоплює вірусний геном і мінорний білок VP1, вірусну РНК-залежну РНК-полімеразу та VP3, вірусний кепуючий фермент. Середній шар складається з VP6, який взаємодіє з внутрішнім та зовнішнім шарами та стабілізує їх. За VP6 визначають види та особливості ротавірусу [1].

Поверхневий білок та спайковий білок є компонентами зовнішнього капсиду віріону, а також є

важливими сироватково-специфічними антигенами, які використовуються для виявлення серотипу [2].

Ротавіруси є найбільш поширеними етіологічними агентами важких діарейних захворювань у немовлят та дітей раннього віку, відповідальні за приблизно 200 000 смертей на рік у всьому світі [3].

На відміну від гастроентериту, спричиненого бактеріальними збудниками, ротавірусні інфекції спричиняють некров'яну діарею, яка триває відносно короткий час та має обмежену запальну реакцію. Доведено, що запальні маркери, такі як С-реактивний білок сироватки крові та фекальний кальпротектин суттєво не зростають у дітей з ротавірусною інфекцією.

Діарея, спричинена ротавірусом, вважається незапальною та має два патомеханізми: осмотична діарея внаслідок мальабсорбції (внаслідок пошкодження або загибелі ентероцитів або зниження функції поглинання епітелію) та секреторна діарея через активацію ентеральної нервової системи. Крім того, опосередкована ротавірусною інфекцією секреція 5-гідрокситриптаміну (серотонін) може активувати сигнальні шляхи, які викликають діарею та блювання [4].

Обговорення: За оцінками, майже кожна дитина в усьому світі у віці 3–5 років заражається ротавірусною інфекцією [5]. У 2003 році в усьому світі було зареєстровано 114 мільйонів випадків ротавірусної інфекції у дітей віком до 5 років, з яких 24 мільйони випадків потребували амбулаторного відвідування, а 2,3 мільйона випадків потребували госпіталізації [4].

За оцінками, у 2008 році від ускладнень ротавірусної інфекції померло близько 527 000 дітей віком до 5 років. У 2015 році ця цифра істотно зменшилася до 215 000. Понад 80% цих смертей було зафіксовано в країнах Південної Азії та Африки [6].

У 2013 році від ротавірусної інфекції померло понад 200 000 дітей віком до 5 років у всьому світі [4].

Майже 40 000 дітей помирають щороку в Китаї через діарею, спричинену ротавірусами, що становить близько 12% усіх смертей дітей віком до 5 років у Китаї [2].

Ротавірус виділяється у великих кількостях з фекаліями під час епізодів ротавірус-асоційованої діареї. Шлях передачі переважно фекально-оральний, головним чином під час тісного контакту [4]. Інкубаційний період триває близько двох днів, а період в якому людина виділяє збудника може тривати 10 днів [5].

Погодні умови мають непрямий, але важливий вплив на епідеміологію ротавірусної інфекції людини. Пов'язана з погодою низька відносна вологість у приміщенні та скупченість у приміщенні можуть бути ключовими факторами поширення ротавірусної хвороби. Госпіталізація з приводу ротавірусного гастроентериту більш поширена після холодного або сухого місяця, ніж після теплого або вологого сезону [1].

Як правило, сезонний пік ротавірусної інфекції починається на початку зими в південно-західній Європі та з'являється у східній та північній Європі ранньою весною. Натомість, у країнах з нижчим доходом і вищим рівнем народжуваності, такі як країни Африки, Азії та Південної Америки, спостерігається відсутність сезонності ротавірусної інфекції через її високий рівень передачі [7].

Вакцинація проти ротавірусної інфекції не повністю захищає дітей від інфікування, але зменшує тяжкість перебігу ротавірусної інфекції. Вакцини є високоефективними в профілактиці важкого гастроентериту у маленьких дітей протягом перших 5 років їхнього життя.

Передбачалося, що вакцинація запобіжить 93, 86 та 51% важких випадків ротавірусної інфекції при високому, середньому та низькому охопленню вакцинацією населення відповідно. Аналіз даних для регіону Азії показав, що медіана ефективності вакцини становить 94% у країнах з низьким рівнем дитячої смертності, 64% у країнах із середнім рівнем дитячої смертності та 49% у країнах з високим рівнем дитячої смертності [1].

В Греції охоплення вакцинацією від ротавірусної інфекції залишається низьким (< 25%). Порівнюючи сезонність ротавірусної інфекції протягом

періодів низького та помірного охоплення вакцинацією в Греції, автори Koukou DM та інші виявили, що у другому періоді дітей хворих на ротавірусну інфекцію виявляли частіше влітку та восени, а сезонний пік змістився та припадав раніше на січень. Залишається незрозумілим, чи пов'язані ці результати з вакцинацією чи з природними сезонними коливаннями ротавірусної інфекції [7].

Нещодавно було ліцензовано дві живі ослаблені вакцини, які захищають від важкої форми захворювання [3].

Pérez-Ortín R та інші аналізували ефективність двох поширених протиротавірусних вакцин - Rotarix® і RotaTeq®. Було продемонстровано високу безпеку та ефективність у великих клінічних випробуваннях, забезпечуючи захист від гомотипних і гетеротипних штамів ротавірусу. Однак було виявлено симптоматичні ротавірусні інфекції серед повністю вакцинованих дітей. Спостерігався вищий рівень вакцинації серед дітей віком до 3 років, натомість саме ця вікова група зазнала найбільше інфікувань. Також зазначено, що часткова вакцинація (1 доза вакцини) не захищає належним чином [8].

У аналізі проведеному Chissaque A та інших досліджували частоту та фактори ризику, пов'язані з ротавірусною інфекцією у недоїдаючих дітей віком до 5 років з діареєю, зареєстрованих у Національному епідеміологічному дослідженні за діареєю в Мозамбіку. Результати дослідження показали, що більше однієї чверті дітей були інфіковані ротавірусом. Однак до широкого впровадження вакцини проти ротавірусної інфекції, частота була вдвічі вищою. У висновку було доведено, що введення вакцини є ефективним для запобігання ротавірусної інфекції серед недоїдаючих дітей [9].

Висновок: Ротавірусна інфекція - є найпоширенішою причиною діареї у дітей віком до 5 років. За підрахунками, майже кожна дитина до 5 років хворіла на ротавірусну інфекцію. Така поширеність зумовлена фекально-оральним шляхом передачі, сезонністю та високою сприйнятливістю організму до ротавірусу. Єдиним методом специфічної профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація. Натомість вакцинація не повністю захищає дітей від інфікування, але зменшує тяжкість перебігу ротавірусної інфекції. Також часткова вакцинація (тобто 1 доза вакцини) не захищає належним чином від ризику інфікування та важкості перебігу.

Список літератури:

1. Lestari FB, Vongpunswad S, Wanlapakorn N, Poovorawan Y. Rotavirus infection in children in Southeast Asia 2008-2018: disease burden, genotype distribution, seasonality, and vaccination. *J Biomed Sci.* 2020 May 21;27(1):66. doi: 10.1186/s12929-020-00649-8. PMID: 32438911; PMCID: PMC7239768.
2. Jiang H, Zhang Y, Xu X, Li X, Sun Y, Fan X, Xu Y, Su T, Zhang G, Dian Z. Clinical, epidemiological, and genotypic characteristics of rotavirus infection in hospitalized infants and young children in Yunnan Province. *Arch Virol.* 2023 Aug 14;168(9):229. doi: 10.1007/s00705-023-05849-9. PMID: 37578547; PMCID: PMC10425296.

3. López S, Ocegüera A, Sandoval-Jaime C. Stress Response and Translation Control in Rotavirus Infection. *Viruses*. 2016 Jun 7;8(6):162. doi: 10.3390/v8060162. PMID: 27338442; PMCID: PMC4926182.
4. Crawford SE, Ramani S, Tate JE, Parashar UD, Svensson L, Hagbom M, Franco MA, Greenberg HB, O'Ryan M, Kang G, Desselberger U, Estes MK. Rotavirus infection. *Nat Rev Dis Primers*. 2017 Nov 9;3:17083. doi: 10.1038/nrdp.2017.83. PMID: 29119972; PMCID: PMC5858916.
5. Gómez-Rial J, Rivero-Calle I, Salas A, Martínón-Torres F. Rotavirus and autoimmunity. *J Infect*. 2020 Aug;81(2):183-189. doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.041. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32360880.
6. Muendo C, Laving A, Kumar R, Osano B, Egondi T, Njuguna P. Prevalence of rotavirus infection among children with acute diarrhoea after rotavirus vaccine introduction in Kenya, a hospital cross-sectional study. *BMC Pediatr*. 2018 Oct 11;18(1):323. doi: 10.1186/s12887-018-1291-8. PMID: 30309343; PMCID: PMC6180366.
7. Koukou DM, Michos A, Chatzichristou P, Trimis G, Tatsi EB, Dellis C, Zachariadou L, Liakopoulou T, Chrousos GP, Syriopoulou V; Greek Rotavirus Study Group. Rotavirus epidemiology and genotype distribution in hospitalised children, Greece, 2008 to 2020: A prospective multicentre study. *Euro Surveill*. 2022 Nov;27(47):2101133. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.47.2101133. PMID: 36695456; PMCID: PMC9693793.
8. Pérez-Ortín R, Santiso-Bellón C, Vila-Vicent S, Carmona-Vicente N, Rodríguez-Díaz J, Buesa J. Rotavirus symptomatic infection among unvaccinated and vaccinated children in Valencia, Spain. *BMC Infect Dis*. 2019 Nov 27;19(1):998. doi: 10.1186/s12879-019-4550-x. PMID: 31771522; PMCID: PMC6880582.
9. Chissaque A, Cassocera M, Gasparinho C, Langa JS, Bauhofer AFL, Chilaúle JJ, João ED, Mulela BA, Sambo JAM, Boene SS, Djedje MB, Anapakala EM, Guimarães EL, Bero DM, Manhique-Coutinho LV, Cossa-Moiane I, Kellogg TA, Gonçalves LAP, de Deus N. Rotavirus A infection in children under five years old with a double health problem: undernutrition and diarrhoea - a cross-sectional study in four provinces of Mozambique. *BMC Infect Dis*. 2021 Jan 6;21(1):18. doi: 10.1186/s12879-020-05718-9. PMID: 33407207; PMCID: PMC7788695.